

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
BIOMEDICINA

MYKAELA LAGE LACERDA

GUIA PARA EDUCADORES

Uma análise do filme “Mãos Talentosas: A História de Ben Carson”

EDUCATOR'S GUIDE

An analysis of the film “Gifted Hands: The Ben Carson Story”

BELO HORIZONTE - MG

2024

MYKAELA LAGE LACERDA

GUIA PARA EDUCADORES SOBRE O FILME MÃOS TALENTOSAS

Uma análise do filme “Mãos Talentosas: A História de Ben Carson”

Trabalho Guia Para Profissionais da Saúde ou
Educadores.

Professor: Marcelo Diniz Monteiro de Barros

Belo Horizonte

2024

RESUMO

Este guia foi elaborado com o objetivo de utilizar o filme “Mãos Talentosas: A História de Ben Carson” como recurso didático de métodos para melhor acesso à educação para educadores e pesquisadores do tema. O guia da educação relacionada à saúde visa apontar como a educação está intimamente relacionada à saúde e como o acesso à educação pode trazer impactos positivos no comportamento do ser humano. O filme narra as dificuldades de um menino para poder realizar seu sonho de se tornar um neurocirurgião, passando por desafios como racismo e bullying. A história inspiradora de Carson mostra que com o poder da educação, esforço e fé, qualquer pessoa pode alcançar o sucesso, independente das circunstâncias.

Palavras-chave: Neurocirurgião; Guia da educação; Saúde; Educação.

ABSTRACT

This guide was developed with the aim of using the movie "Gifted Hands: The Ben Carson Story" as an educational resource for educators and researchers interested in methods to improve access to education. The health-related education guide aims to highlight how education is intricately linked to health and how obtaining education can have a positive impact on human behavior. The movie depicts the challenges a boy faces in pursuing his dream of becoming a neurosurgeon, overcoming obstacles such as racism and bullying. Carson's inspirational story shows that with the power of education, effort, and faith, anyone can achieve success, regardless of circumstances.

Keywords: Neurosurgeon; Education Guide; Health; Education

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 PÚBLICO-ALVO	7
3 REVISÃO DE LITERATURA.....	7
3.1 A Carta de Ottawa.....	7
3.2 Deficiências no acesso à educação	8
3.3 Análise de caso: Filme “Mãos Talentosas: A história de Ben Carson”	9
4 CONCLUSÃO.....	10
BIBLIOGRAFIA	11

1 INTRODUÇÃO

O Guia do Educador tem como principal objetivo promover uma discussão acerca da importância da educação para a vida do ser humano, bem como o seu papel como determinante da saúde de uma população. Para tal, será realizada uma análise do filme “Mãos Talentosas: A História de Ben Carson”, lançado em 2009.

“Mãos Talentosas: A História de Ben Carson” é um filme biográfico, o qual narra a vida do neurocirurgião Dr. Ben Carson. O filme se inicia em Detroit, no ano de 1961, com Benjamin tendo uma infância marcada pela pobreza e por obstáculos acadêmicos, até se tornar um dos mais respeitados neurocirurgiões do mundo. Após diversos desafios, Carson é incentivado por sua mãe a se dedicar nos estudos e alcançar seus sonhos.

O filme destaca a importância da educação para alcançar o sucesso financeiro, acadêmico e pessoal. Essa orientação fica clara na frase "Você pode ser o que quiser nessa vida, contando que trabalhe para isso", proferida pela mãe do protagonista. O filme também aborda diversos desafios enfrentados pelo protagonista, como preconceito e bullying. Entretanto, destacando a importância de educação para a sua vida, ele consegue iniciar o curso de medicina na Universidade de Yale, uma das mais conceituadas faculdades de medicina no mundo. Portanto, a obra aborda o potencial que a educação tem para mudar vidas, permitindo com que pessoas antes desvalorizadas consigam obter sucesso em suas carreiras e vidas pessoais.

Este trabalho foi desenvolvido para ser utilizado como fonte de pesquisa e estudo para professores e acadêmicos. Seu objetivo primordial é fomentar um debate que mostre a importância da educação e como ela pode ser um meio para promover mudanças positivas e construir um futuro melhor para a humanidade.

2 PÚBLICO-ALVO

Este guia foi elaborado para servir de auxílio em pesquisas e estudos para professores e acadêmicos dedicados ao campo da educação, fornecendo insights e reflexões sobre a importância da educação e como ela pode ser um determinante para a saúde humana.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 A Carta de Ottawa

Para entender a importância da educação para o bem-estar de uma sociedade, é necessário retroceder um pouco no tempo e entender quais foram os antecedentes e o contexto histórico.

Em 1986, foi realizada a primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em Ottawa, no Canadá. O evento reuniu representantes de vários países e organizações, e tinha como principal objetivo promover discussões acerca de estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças. Essa foi a primeira vez em que, a nível global, países se reuniram para discutir sobre políticas de saúde pública ao redor do mundo.

Dentre os principais documentos elaborados durante a conferência, destaca-se a Carta de Ottawa. Ela deu maior proporção à importância da promoção da saúde, estabelecendo seus principais princípios e diretrizes. O documento ia além da saúde no tratamento de doenças, também abordando questões trabalhistas, educação e igualdade social.

A importância da educação para a promoção da saúde fica clara no seguinte trecho da Carta de Ottawa (1986): “As condições e os recursos fundamentais para a saúde são: Paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade. O incremento nas condições de saúde requer uma base sólida nestes pré-requisitos básicos.”

Portando, o documento citado acima reconhece a educação como um fator determinante da saúde, destacando que o seu acesso deve ocorrer de forma igualitária e eficiente.

Fonte: Carta de Ottawa (1986)

3.2 Deficiências no acesso à educação

Atualmente, o acesso à educação ainda não é uma realidade para muitas pessoas ao redor do mundo. De acordo com dados da ONU (2016), mais de 750 milhões de adultos no mundo são analfabetos, incluindo 115 milhões de jovens. As mulheres representam mais de 65% desse total.

A qualidade de vida de um indivíduo está diretamente ligada ao seu nível de educação, pessoas com educação precária tem maior probabilidade de possuir empregos com baixa remuneração, o que afeta fortemente em sua qualidade de vida. Uma educação de qualidade é um direito de todos, garantido pela Constituição Brasileira de 1988. O artigo 205 da Constituição estabelece que: "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho."

Uma educação igualitária capacita indivíduos a adquirirem conhecimento sobre diferentes áreas, como prevenção de doenças, hábitos saudáveis, educação financeira, dentre outros. De

acordo com Gomes (2012): “Não se educa "para alguma coisa", educa-se porque a educação é um direito e, como tal, deve ser garantido de forma igualitária, equânime e justa”. Portanto, o acesso à educação é crucial para a redução das desigualdades, o desenvolvimento pessoal e a promoção da saúde dentro da sociedade.

3.3 Análise de caso: Filme “Mãos Talentosas: A história de Ben Carson”

O filme acompanha a história do jovem Ben Carson, o qual vinha de uma família pobre e possuía pouco acesso à educação de qualidade. O jovem enfrentou diversos desafios ao longo de sua jornada acadêmica, bem como o preconceito de professores e bullying por parte de seus colegas. Essa visão preconceituosa fica clara em um momento específico do filme, quando sua professora o discrimina por ser um jovem negro e com baixo poder aquisitivo, ao receber o certificado de estudante com melhor desempenho acadêmico.

Mesmo saindo de um contexto de vida desafiador, Carson conseguiu mudar a vida de sua família por meio do seu esforço nos estudos. Por intermédio da educação, o jovem assumiu o controle de sua própria vida e de suas escolhas, conseguindo alcançar seus objetivos e sua carreira dos sonhos.

Ben Carson causou grande impacto na sociedade, como quando realizou a primeira cirurgia de separação de gêmeos siameses (1987). Ainda assim ele não deixou de se esforçar nos estudos, tendo se preparado durante 5 meses para a realização da cirurgia. A cirurgia durou 22 horas e envolveu 50 médicos, enfermeiros e técnicos.

Dr. Ben Carson

Fonte: wikimedia

4 CONCLUSÃO

Esse guia da educação relacionada à saúde visa apontar como a educação está intimamente relacionada à saúde e como a obtenção de educação pode trazer impacto positivo no comportamento do ser humano. Como a frase de Pitágoras diz "Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos.", quando a educação é integrada na sociedade há melhor formação de valores, atitudes e comportamentos que promovam uma interação mais harmoniosa entre os indivíduos, o que evita possíveis conflitos e promove maior bem-estar da sociedade.

O filme “Mãos Talentosas: A História de Ben Carson”, exemplifica muito bem o impacto que a educação pode ter na vida de uma pessoa. Ele nos leva a perceber que independente das dificuldades enfrentadas, a educação não só desvela grandes oportunidades, mas também amplia horizontes e contribui para um mundo mais igualitário e justo.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Constituição (1988). Art. 205. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 27 de abril de 2024.

GOMES, N. L. Desigualdades e diversidade na educação. Educação & Sociedade, v. 33, n. 120, p. 687-693, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302012000300002>. Acesso em: 20 de abril de 2024.

Mãos Talentosas: A História de Ben Carson. Direção: Thomas Carter. Produção: Toby Emmerich, Mark Ciardi, Gordon Gray. Intérpretes: Cuba Gooding Jr., Kimberly Elise, Aunjanue Ellis, Lyndsey Fonseca, Tajh Bellow. Roteiro: John Pielmeier. [S.l.]: TNT, 2009. 1 DVD (88 min.), son., color.

ONU. Mundo tem mais de 750 milhões de adultos analfabetos. 2016. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2016/09/1562261>. Acesso em: 27 de abril de 2024.

Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde. Carta de Ottawa sobre a Promoção da Saúde. Ottawa, 21 de novembro de 1986. Disponível em: http://www.reprolatina.institucional.ws/site/respositorio/materiais_apoio/textos_de_apoio/Carta_de_Ottawa_sobre_a_Promocao_da_Saude.pdf. Acesso em: 12 de abril de 2024.